

**Politechnika
Śląska**

PROJEKT INŻYNIERSKI

Wybrane właściwości i zastosowania druku 3D

Bartłomiej Piotr BAŁECKI

294543

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

Specjalność: Systemy Elektromechaniczne w Przemysle i Transporcie

PROMOTOR

dr inż. Krystian FRANIA

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

GLIWICE 2023

Tytuł pracy:

Wybrane właściwości i zastosowania druku 3D

Streszczenie:

Druk 3D znany także jako szybkie prototypowanie czy produkcja przyrostowa, szybko zdobywa popularność w wielu branżach. Rozwój ten jest spowodowany przez prostotę modelowania obiektów, cenę materiału i jego wytrzymałość, wybór technologii oraz możliwość tworzenia skomplikowanych struktur. Technologia ta jest na tyle prosta i tania, że może mieć ją każdy w domu. Możliwości wykorzystania druku 3D bez przerwy rosną i konieczne jest zapoznanie się z nimi. Niniejsza praca stanowi kompendium wiedzy o druku 3D i przedstawia wszystkie obecnie wykorzystywane technologie prototypowania wraz z krótką historią by zrozumieć co zapoczątkowało produkcję przyrostową i jak ona się rozwijała. Omówiony został temat budowy przykładowego urządzenia, kalibracja oraz materiały i ich wytrzymałości stosowane obecnie w druku. Dla zrozumienia przebiegu procesu zaprezentowano przykładowy model w programie, jego wydruk z jednoczesnym dostosowaniem parametrów, aby uzyskać jak najlepszą jakość, a także zestawienie kilku próbek innych technologii czy materiałów.

Słowa kluczowe:

Druk 3D, drukarka 3D, materiały, szybkie prototypowanie, produkcja przyrostowa.

Thesis title:

Selected properties and applications of 3D printing

Abstract:

3D printing, also known as rapid prototyping or additive manufacturing, is rapidly gaining popularity in many industries. This development is inducted by the simplicity of object modeling, the price of the material and its strength, the choice of technology, and the ability to create complex structures. The technology is simple and cheap enough that anyone can have it at home. The possibilities for the use of 3D printing are continually growing and it is necessary to become familiar with them. The article is a compendium of 3D printing knowledge that presents all currently used prototyping technologies along with a brief history to understand what started additive manufacturing and how it developed. The topic of construction of the sample device, calibration, and materials and their strengths currently

used in printing was discussed. To understand the process, a sample model in the program was presented, its printing with simultaneous adjustment of parameters to get the best quality, as well as a comparison of several samples of other technologies or materials.

Keywords:

3D printing, 3D printer, materials, rapid prototyping, additive manufacturing.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	6
1.1.	Cel i zakres pracy	6
1.2.	Motywacja	7
2.	RODZAJE TECHNOLOGII PRZYROSTOWYCH.....	8
2.1.	SLA	8
2.2.	FDM	10
2.3.	SLS	12
2.4.	POLYJET	14
2.5.	DMLS	15
2.6.	BIODRUK	16
2.7.	3DCP	18
2.8.	LRP.....	20
3.	DRUKARKA	22
3.1.	BUDOWA	22
3.2.	KALIBRACJA.....	24
4.	PROTOTYPOWANIE.....	26
4.1.	DOBÓR MATERIAŁÓW	26
4.2.	MODELOWANIE I WYDRUK.....	29
5.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE	36
	BIBLIOGRAFIA.....	38

1. WSTĘP

Szybkie prototypowanie (RP – ang. *Rapid Prototyping*), jak nazwa wskazuje jest techniką służącą do szybkiego wykonywania fizycznych części z przygotowanego wcześniej modelu wspomaganego komputerowo (CAD – ang. *Computer Aided Design*). Obecnie technologia przyrostowa (AM – ang. *Additive Manufacturing*) nazywana też drukiem przestrzennym (3DP – ang. *3D Printing*) cieszy się co raz większą popularnością. Początek jej istnienia datuje się na lata 80, ale obecnie rozwija się ona najszybciej i rozpowszechnia w wielu branżach. Jej popularność wynika z wszechstronności zastosowań i korzyści jakie oferuje szczególnie w przemyśle, gdzie istnieje potrzeba prototypowania by oszacować i ograniczyć koszty związane z produkcją lub wykonywaniem wielu testów przed wdrożeniem projektów do produkcji. Skraca ona także zaplecze logistyczne w przypadku wytwarzania i uzupełniania części do maszyn, w celu zminimalizowania postojów. Dużą rolę odgrywa także przy wytwarzaniu zupełnie nowych spersonalizowanych części. Obecnie znanych jest wiele technologii przyrostowych, które pozwalają tworzyć dowolne obiekty z dowolnych materiałów, gdzie mogą ograniczać nas jedynie koszty sprzętu czy materiału. Ważne w AM jest by odpowiednio zaprojektować obiekt, wybrać materiały z jakich będzie wykonany, co jest ważne w zależności od charakteru środowiska pracy danego obiektu. Nie mniej ważna jest odpowiednia kalibracja urządzenia oraz konserwacja. Gotowe wydruki należy ocenić pod kątem jakości wykonania i wytrzymałości. Proces modelowania, przygotowań i na końcu prototypowania jest czasochłonny i wymaga cierpliwości. Pierwsze próby wydruku jak i wiele kolejnych mogą zakończyć się niepowodzeniem, szczególnie przy wdrażaniu nowego materiału czy techniki prototypowania, dlatego ważne jest zapoznanie się z dostępnymi technologiami, materiałami i czynnościami w preprodukcji.

1.1. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest omówienie technologii druku 3D i jej możliwości. W jakich dziedzinach i do czego może być wykorzystywana. W pracy omówiono również budowę drukarki oraz jej kalibrację. Dodatkowo poruszono zagadnienia dotyczące doboru właściwego materiału, przygotowania projektu i wydruku z wdrażaniem poprawek na bieżąco.

1.2. Motywacja

Druk 3D ma wieloletnią historię, jednak w ostatnim czasie można zaobserwować dynamiczny rozwój tej technologii. Obecnie w wielu branżach wykorzystuje się drukarki 3D i technologię przyrostową do prototypowania komponentów.

Na co dzień autor ma styczność z projektowaniem (CAD) i prototypowaniem (CAM – ang. *Computer Aided Manufacturing*) w pracy i poza nią co wynika z zainteresowania modelowaniem. Jednakowo uważa on, że tak dynamiczny rozwój i możliwości jakie oferuje druk 3D są bardzo rozwojowe oraz innowacyjne. Autor zamierza badać nowe metody druku 3D i jego zastosowania.

2. RODZAJE TECHNOLOGII PRZYROSTOWYCH

2.1. SLA

Należy rozróżnić pięć podstawowych rodzajów druku SLA, FDM, PolyJet, SLS oraz DMLS. Pierwszą technologią jest SLA (ang. *Stereolithography*) inaczej znana jako fotopolimeryzacja będąca początkiem druku 3D, a którą to wynalazł Hideo Kodama w 1981 roku. Był on pierwszą osobą, która opracowała metodę budowania obiektów trójwymiarowych przez utwardzanie fotoutwardzalnego polimeru światłem ultrafioletowym UV [1,2]. Patent na proces addytywnej produkcji elementów prototypowych (proces stereolitografii) złożyli w 1984 roku Alain Le Méhauté, Oliveier de Witte i Jean Claude André [3]. Wyprzedzili oni Charlesa Hulla, jednak to on rozpowszechnił i skomercjalizował technologię szybkiego prototypowania zakładając w 1986 roku firmę 3D Systems [4,5].

Druk SLA jest wysoko precyzyjny i pozwala na budowę skomplikowanych i gładkich struktur z wielu materiałów możliwych do wyboru. Dzięki swojej uniwersalności SLA może być wykorzystywany w inżynierii, przemyśle, medycynie i wzornictwie. Do produkcji elementów w technologii SLA używa się płynnych żywic fotopolimerowych. Na rysunku 2.1 przedstawiono model druku wykonywanego w technologii SLA. Zbiornik drukarki wypełniony jest żywicą a platforma znajduje się u samej góry. Laser umieszczony nad platformą będzie utwardzał materiał po czym platforma przesunie się o wysokość warstwy w dół a następnie zgarniacz naniesie kolejną warstwę. Cykliczna praca lasera, platformy i noża będzie nanosiła żywicę warstwa po warstwie do momentu, aż zostanie zbudowany cały obiekt [6].

Rys. 2.1. Model druku wykonywanego w technologii SLA z budową obiektu do góry:
1 – zbiornik z żywicą, 2 – ruchoma platforma, 3 – laser UV, 4 – zgarniacz, 5 – drukowany obiekt

Dzisiejsze drukarki używają również odwróconej metody SLA (ang. *Stereolithography*), co oznacza, że obiekt jest drukowany pod platformą. Zasada działania jest podobna jak poprzednio, jednak urządzenie nie posiada zgarniacza. W tej metodzie laser jest umieszczony pod zbiornikiem z przezroczystym dnem i platformą, która kieruje się ku górze warstwa po warstwie, wyciągając przy tym obiekt z żywicy (rys. 2.2) [2,5].

Rys. 2.2. Model druku wykonywanego w technologii SLA z budową obiektu do dołu: 1 – laser UV, 2 – zbiornik z żywicą światłoutwardzalną, 3 – przezroczyste dno zbiornika, 4 – platforma robocza, 5 – drukowany obiekt

2.2. FDM

FDM (ang. *Fused Deposition Modeling*) jest technologią, która pojawiła się i została opatentowana po SLA, a dokładniej w 1989 roku przez Stevena Scotta Crumpa, jednocześnie założyciela firmy Stratasys [7]. Metoda ta jest najbardziej rozpowszechniona na świecie. Do produkcji obiektów w FDM używa się tworzywa termoplastycznego zwanego filamentem. Materiał ten jest łatwy w transporcie i odmierzaniu, ponieważ przypomina żyłkę nawiniętą na szpulę, zazwyczaj mającą masę 1 kg i odpowiednią do masy długość oraz przekrój żyłki. Współcześnie istnieje dostęp do wielu filamentów wykonanych z różnych materiałów o odpowiednich parametrach i właściwościach.

Jednymi z najbardziej popularnych materiałów w użytku FDM są PLA, ABS, PETG oraz TPE (Flex). Nie można jednak pominąć takich materiałów jak filament z domieszką metalu, korka imitującego drewno, czy kompozytów. Taki wybór filamentów znacząco zwiększa możliwości konstrukcyjne przy projektowaniu obiektów.

Technologia przyrostowa FDM przedstawiona na rysunku 2.3, wykorzystuje ekstruder do wprowadzenia filamentu przez hotend, gdzie zostanie roztopiony i wypuszczony przez dyszę na stół roboczy zwany inaczej heatbed lub po prostu bed. Roztopiony materiał jest bardzo plastyczny i możliwy do dowolnego formowania, aby poprzednia warstwa była sztywna i wystąpiła możliwość naniesienia na nią kolejnej warstwy należy ją stopniowo schładzać poprzez nadmuch wentylatorów umieszczonych w drukarce jednak nie jest to zawsze konieczne, na przykład kiedy materiał szybko oddaje ciepło. Pokazuje to jednocześnie z jakimi problemami należy się mierzyć przy korzystaniu z technologii FDM, które nie występowały w SLA. Projekt wgrany do drukarki spowoduje jej pracę w trzech osiach i stopniowe nakładanie warstwy filamentu na warstwę (przyrost) do momentu kiedy pojawi się cały obiekt [7,8].

Rys. 2.3. Model druku wykonywanego w technologii FDM: 1 – ekstruder, 2 – hotend, 3 – rolka z filamentem, 4 – dysza, 5 – stół roboczy, 6 – drukowany obiekt

2.3. SLS

W tym samym roku (1989) oprócz FDM została wynaleziona i opatentowana technologia SLS przez Carla Deckarda. Druk SLS (ang. *Selective Laser Sintering*) opiera się na spiekaniu sproszkowanego materiału (rys. 2.4) przez wiązkę lasera dużej mocy w zakresie IR (podczerwieni), na przykład laser CO₂. Światło podczerwone spaja ze sobą cząsteczki tworzywa sztucznego, metalu, szkła i ceramiki tworząc tym samym warstwę. Następnie platforma obniża się o wysokość warstwy i nakładana jest kolejna warstwa poprzez wtłoczenie proszku z komory materiału do komory drukowania, który później rozprowadzany jest przez walec. Etap kończy się ponownym spieczeniem proszku na kolejnej warstwie i proces ten jest powtarzany cyklicznie aż do zakończenia drukowania obiektu. W druku SLS zupełnie inaczej niż w innych metodach, na przykład SLA i FDM dla

obiekty nie stosuje się struktur podporowych, tę rolę spełnia wypełnienie z nakładanego nieutwardzonego proszku. To jest jedyna technologia, gdzie można wypełnić całą przestrzeń roboczą projektami, jeden na drugim i obok siebie, a następnie wydrukować wszystko w jednym procesie, nie martwiąc się o kolizję obiektów. Zwiększa to możliwości produkcji masowej. Wykorzystanie całej przestrzeni może być użyte do tworzenia takich samych obiektów lub całkowicie różniących się od siebie. Do zalet należy również możliwość drukowania dużych kątów zwisu (0° – 45°) w stosunku do płaszczyzny poziomej, wysoka sztywność i wytrzymałość, duża odporność chemiczna oraz biokompatybilność. Wadą jednak jest porowatość struktury, którą należy poddać obróbce końcowej, na przykład prasowaniu izostaticznemu na gorąco. SLS jest szeroko wykorzystywany w tworzeniu makiet, prototypowaniu części, wzornictwie, tworzeniu części samochodowych i elektronicznych, a także lotniczych, wojskowych, medycznych oraz farmaceutycznych [9-12].

Rys. 2.4. Model druku wykonywanego w technologii SLS: Model druku wykonywanego w technologii FDM:
1 – sproszkowany materiał, 2 – laser IR, 3 – platforma, 4 – komora z materiałem, 5 – walec, 6 – drukowany obiekt

2.4. POLYJET

PolyJet inaczej modelowanie wielostrumieniowe (ang. *MJM-MultiJet Modeling*) jest technologią wszechstronną i najbardziej precyzyjną. Jej wysokość warstwy wynosi 14-32 μm co pozwala na otrzymywanie bardzo gładkich powierzchni oraz skomplikowanych i wytrzymałych geometrii. Proces produkcji przebiega poprzez natryskiwanie żywicy fotopolimerowej na stół lub warstwę a następnie utwardzenie warstwy światłem UV.

Początkowo ta technologia została opracowana w 1998 roku dzięki firmie Objet Geometries założonej przez Ramiego Bonena, Gershona Millera i Hanan Gotaiit. 10 lat po ich wejściu na rynek zaprezentowali pierwszą wielomateriałową drukarkę 3D tworzyw światłoutwardzalnych, z której można otrzymać druk w kolorach z całej palety CMYK. Ostatecznie doszło do fuzji Objet Geometries ze Stratasys. Dzięki korzyściom jakie płyną z technologii PolyJet znajduje ona zastosowanie w wielu dziedzinach takich jak przemysł, lotnictwo, architektura czy medycyna [13].

Proces produkcji metodą PolyJet przedstawiony na rysunku 2.5 jest podobny jak w wyżej wymienionych technologiach. Pierwsza warstwa jest nanoszona na stół poprzez natrysk żywicy fotopolimerowej podgrzanej do 30-60°C dzięki blokowi piezoelektrycznych głowic wypełnionych materiałem modelowym i materiałem podporowym. Następnie warstwa jest utwardzana przez lampę UV. Po wykonaniu pierwszej warstwy stół roboczy obniża się o wysokość warstwy. Etapy zmieniają się cyklicznie do momentu ukończenia obiektu, który jest złożony ze struktury podporowej i drukowanego elementu. Ta metoda pozwala na nakładanie materiału z wielu grup głowic, co przekłada się na kontrolę nad ilością wprowadzanego materiału i nie wymaga ponownego naświetlania po wydruku. Dodatkowo wydrukowany element może zostać oczyszczony wodą pod ciśnieniem lub rozpuszczony w roztworze zasadowym [14].

Rys. 2.5. Model druku wykonywanego w technologii PolyJet: 1 – blok materiału modelowego, 2 – blok materiału podporowego, 3 – lampa UV, 4 – stół roboczy, 5 – struktura podporowa, 6 – drukowany obiekt

2.5. DMLS

Oprócz znanej obróbki elementów metalowych, takich jak: odlew i skrawanie, istnieje możliwość przyrostowego wytwarzania obiektów, dzięki technologii DMLS (ang. *Direct Metal Laser Sintering*) lub SLM (ang. *Selective Laser Melting*). Zasada działania jest zbliżona do druku SLS, co oznacza nakładanie warstw o wysokości od 20 μm do 40 μm ze sproszkowanych stopów metali (rys. 2.6), na przykład aluminium, stali, brązu i tytanu. Nałożona warstwa zostaje przetopiona przez laser co bardzo zwiększa wytrzymałość konstrukcji. Tak samo jak w SLS stół roboczy obniża się o wysokość warstwy i nanoszona jest kolejna. To co odróżnia SLS od DMLS jest to, że cały proces odbywa się w zamkniętej atmosferze gazowej oraz laser nie spaja cząsteczek tylko je przetapia. W trakcie drukowania nawisów należy pamiętać o podporach, a po zakończeniu procesu projekt musi zostać

schłodzony w kontrolowany sposób i odcięty od stołu roboczego. Koniecznie trzeba usunąć podpory i oczyścić powierzchnię. Stopień skomplikowania w tym przypadku jest duży i kosztowny w porównaniu do pozostałych metod, jednak znajdzie wiele zastosowań w prototypowaniu i przemyśle oprócz astronautyki, gdzie na dzień dzisiejszy jakiegokolwiek małe metalowe elementy takie jak opłki przy odcinaniu czy obróbce mogą być niebezpieczne dla trwania misji. DMLS rozwinęła Rapid Product Innovations (RPI) wraz z Electro Optical System (EOS) w 1994 roku [15-17].

Rys. 2.6. Model druku wykonywanego w technologii DMLS: 1 – sproszkowany metalowy materiał, 2 – laser, 3 – stół roboczy, 4 – komora z materiałem, 5 – zgarniacz, 6 – drukowany obiekt

2.6. BIODRUK

Biodruk 3D, wykorzystujący biotusz (ang. *bioink*) jako materiał do budowy biostruktur. Ekstruzja biotuszu odbywa się przez wprowadzenie go bezpośrednio do hydrożelu (rys. 2.8) (w przypadku metody direct-write), który podtrzymuje strukturę, zapewnia jej stabilność,

jakość wydruku i chroni komórki przed uszkodzeniem podczas drukowania lub na powierzchnię stołu roboczego (rys. 2.7) wyłożoną bio papierem. Biotusze są to żywe komórki lub mieszanka komórek i elementów podporowych służące do rekonstrukcji narządu. FRESH (ang. *Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels*) ma jednak ograniczenia związane z temperaturą, która nie może być większa niż 37°C, ponieważ hydrożel zamienia się w ciecz. Druk nie jest odporny na kwasy lub alkalia, toksyny, naprężenia mechaniczne, promieniowanie jonizujące, UV i mikrofalowe oraz lasery dużej mocy. Technologia FRESH rozróżnia trzy metody druku: ink-jet, LACP (ang. *Laser-Assisted Cell Printing*) (rys. 2.7) i direct-write (rys. 2.8) [17-19].

Druk ink-jet wykorzystuje głowice termiczne lub piezoelektryczne (rys. 2.7), których zadaniem jest wytworzenie pęcherzy z biotuszem i wpuszczenie ich do obszaru roboczego, czyli bio papier. LACP (rys. 2.7) odbywa się poprzez naświetlenie skupioną wiązką lasera w warstwę pochłaniającą energię, wykonaną z tytanu, srebra lub złota. Pod tą warstwą znajduje się mieszanka z hydrożelu i komórek. Laser wybija z taśmy materiał przypominając falę uderzeniową oraz strumień tego materiału, który opada na bio papier (podłoże) i formuje się w pęcherz jak w metodzie ink-jet [20]. Inaczej wygląda direct-write przedstawiony na rysunku 2.8, gdzie wtlacza się biotusz do obszaru drukowania, którym jest hydrożel lub inne substancje takie jak: żelatyna, chitosan oraz alginiany [21].

Rys. 2.7. Modele obiektów wykonywanych w technologii biodruku: A – ink-jet, B – LACP: 1 – biotusz, 2 – głowice termiczne lub piezoelektryczne, 3 – stół roboczy z bio papierem, 4 – laser, 5 – warstwa pochłaniająca energię

Technologia biodruku daje możliwość wydrukowania: kości, oskrzela, elementów nerki i trzustki, naczyń krwionośnych, skóry, krtani, moczowodu [22]. Dla medycyny i protetyki problemem może być czas wydruku.

Rys. 2.8. Model obiektu wykonywanego w technologii biodruku – direct-write: 1 – blok hydrożelu, 2 – biotusz

2.7. 3DCP

Jedną z nietypowych technologii zaraz po biodruku jest 3DCP (ang. *3D Concrete Printing*), czyli drukowanie z betonu. Choć sama drukarka i proces wyglądają tak jak w przypadku FDM, jest ona znacznie większa i nie rozgrzewa przy tym hotendu, a co ważniejsze, aby warstwy betonu się nie rozlewały i istniała możliwość wylania kolejnych, beton musi szybko wiązać.

Kolejnym problemem tej metody jest brak możliwości wydrukowania struktury podporowej. Aktualnie stosuje się metalowe lub drewniane płytki, które są wystarczająco wytrzymałe by warstwa się nie rozlała. Wymaga to jednak ciągłej uwagi ze strony operatorów podczas procesu budowania ściany, gdyż muszą umieszczać płytki w miejscach

zwisu. Innym sposobem jest wydrukowanie jednolitej ściany i wycięcie w niej odpowiednich otworów. Plusem 3DCP (rys. 2.9) jest mała ilość angażowania osób i obniżenie aktywności fizycznej przy budowie budynków oraz brak ponoszenia dodatkowych kosztów transportu przy przewożeniu ciężkich i dużych gotowych elementów typu, ściany, kolumny. Wszystkie elementy budynku można wykonać na miejscu, od struktur prostych po bardzo skomplikowane o wysokiej wytrzymałości. Należy pamiętać także o jakości wydruku, która nie jest duża i ściany mają wiele wypukłych i chropowatych elementów przez nachodzące na siebie warstwy. W przypadku budynków ważne jest także by przed rozpoczęciem procesu mieć przygotowany fundament [23-27].

Rys. 2.9. Model druku wykonywanego w technologii 3DCP: 1 – drukowany obiekt z betonu, 2 – płytka w miejscu zwisu, 3 – podstawa/fundament

2.8. LRP

LRP (ang. *Lunar Regolith Printing*) metoda druku wykorzystywana do budowy przyszłych osad księżycowych i nie tylko. Technologię druku z regolitu, którą testuje Europejska Agencja Kosmiczna – ESA (ang. *European Space Agency*) od 2017 roku. Materiałem wykorzystanym do druku był symulowany pył księżycowy EAC-1A, [28]. W późniejszych latach były również testowane inne substancje symulujące na przykład NU-LTH-3M i JSC-1A. Do spajania cząsteczek regolitu wykorzystywano sól wiążącą, jednak aktualnie wystarczy tylko piec słoneczny skupiający światło słoneczne (rys. 2.10).

W formie 20 X 10 X 3 cm wypiekano materiał zsypywany z góry warstwa po warstwie, każda o wysokości 0,1 mm w temperaturze 1000°C. Taki proces pozwolił na stworzenie cegieł z materiału zbliżonego do pyłu księżycowego. Cegła ma wytrzymałość podobną do gipsu. Bloki nie wychodzą równe, ponieważ krawędzie oddają ciepło szybciej niż środek cegły. Ta technologia zwiększa samowystarczalność dla przyszłych misji księżycowych. Budowany habitat z takich cegieł może zapewnić ochronę przed promieniowaniem [28-30].

Rys. 2.10. Model wykonywania druku dla substancji symulującej regolit księżycowy: 1 – skupione światło słoneczne przez piec solarny, 2 – forma do spiekania warstw, 3 – komora z symulantem

3. DRUKARKA

3.1. BUDOWA

Na podstawie drukarki Ender 3 należącej do technologii FDM na rysunku 3.1 przedstawiono jej budowę, zasadę działania, wymagania sprzętowe i kalibrację. Drukarka posiada konstrukcję składającą się z profili aluminiowych, bloku kontrolera z portem USB oraz gniazdem kart micro SD, panelu sterowania z wyświetlaczem, prostownika AC/DC z wyborem napięcia wejściowego, głowicy składającej się na *hotend* topiący filament i wentylator, wymiennej dysze $\Phi(0.1\text{mm} - 1\text{mm})$, ekstrudera doprowadzającego filament do hot-endu poprzez silnik, silnik i prowadnicę osi X, silnik i prowadnicę osi Z, silnik i prowadnicę osi Y, podgrzewany stół roboczy zwany także *heatbed*, śruby do regulacji wysokości stołu oraz filamentu.

Rys. 3.1. Schemat drukarki 3D – Ender 3 – dla technologii FDM:

1 – profili aluminiowych, 2 – bloku kontrolera z portem USB oraz gniazdem kart micro SD, 3 – panelu sterowania z wyświetlaczem, 4 – prostownika AC/DC, 5 – hotend, 6 – dysza, 7 – ekstruder, 8 – silnik osi X, 9 – silnik osi Z, 10 – silnik osi Y, 11 – hotbed, 12 – śruby do regulacji stołu, 13 – filament

Przedstawiona drukarka (rys.3.1) należy do rodziny drukarek kartezyjskich, które charakteryzują się przemieszczeniem wzdłużnym, poprzecznym i pionowym. Ekstruder porusza się względem osi XZ, natomiast stół względem osi Y (rys.3.2). Pozostałe rodziny drukarek FDM noszą nazwę *coreXY*, *delta*, *biegunowa* i *scara*. *CoreXY* działa podobnie jak kartezyjska, różnica polega na tym, że głowica porusza się w osiach XY, a na osi Z stół ulega przemieszczeniu. *Delta* posiada układ ramion przypominający Δ , które poruszają głowicą na osiach XYZ, a stół pozostaje nieruchomo. Urządzenia te posiadają bardzo wysoką prędkość wydruku. Drukarka *biegunowa* – zwana też inaczej *polar* – posiada stół poruszający się po okręgu, a głowica przemieszcza się na osiach XZ. *Scara* potrafi regulować tylko wysokość poprzez przemieszczenie pionowe natomiast głowica porusza się po łukach i okręgach.

Rys. 3.2. Model przestrzeni w osiach XYZ dla druku FDM

3.2. KALIBRACJA

Wszystkie parametry są ustawialne w programie *Slicer* lub w drukarce za pomocą panelu z wyświetlaczem. Do prawidłowej kalibracji urządzenia należy ustawienie wysokości stołu i warstw, przepływu filamentu (ekstruzji), cofania filamentu (retrakcji), temperatury topienia, prędkości druku, prędkości wentylatorów. Pierwszą kalibrację – poziomu stołu – wykonuje się ustawiając dyszę w czterech rogach stołu, następnie pod dyszą w każdym rogu należy podłożyć wzorec warstwy 0,1 mm (jeśli nie jest się w posiadaniu takiego wzorca można podłożyć kartkę papieru), po czym trzeba nią poruszać tak aby był wyczuwalny lekki opór. Jeżeli nacisk dyszy na stół będzie za duży i wzorec nie będzie się poruszał, należy obniżyć stół za pomocą śrub do regulacji a następnie wypoziomować przestrzeń roboczą. Luźny wzorec także oznacza złą wysokość, więc trzeba unieść platformę.

Kalibracja ekstruzji i retrakcji odbywa się poprzez podgrzanie *hotendu* i wprowadzeniu w wzorca (odcinka filamentu) o długości 100mm do ekstrudera. W opcjach drukarki należy wybrać *Esteps/mm* i ustawić na 100. Powinno to spowodować wysunięcie filamentu przez ekstruder o 100mm. Jeżeli wartość wysuniętego filamentu (wzorca) zgadza się z zadaną wartością, można przejść dalej, jeżeli jednak wartości się różnią należy skorzystać ze wzoru:

$$E_m = \frac{100}{x} \cdot E_{steps/mm} \quad (3.1)$$

gdzie:

E_m – mierzona wartość kroku silnika ekstrudera potrzebna do ustawienia w drukarce,

100 – wartość wprowadzona do drukarki,

x – otrzymany odcinek wzorca w mm,

$E_{steps/mm}$ – aktualnie ustawiona wartość kroku w ustawieniach drukarki.

Wynik należy ustawić w opcjach i zapisać ustawienia. Od ustawionej wartości można później zmieniać w programie przepływ filamentu w % oraz prędkość ekstruzji i retrakcji. Zbyt szybka ekstruzja spowoduje rozlanie się warstw, natomiast retrakcja jest potrzebna do wyeliminowania rozciągnięcia się niepożądanego ilości filamentu (tzw. „stringingu”) w momencie, kiedy głowica przemieszcza się między warstwami modelu, czy wieloma

obiektami. Dzięki tej technice tworzywo jest odprowadzane do dyszy przez cofnięcie żyłki materiału za pomocą silnika. Ważnymi dla stabilności i jakości druku jest ustawienie wysokości i szerokości warstwy, które można regulować w programie, zmieniając w drukarce w trakcie druku *Babystep* lub wymieniając dyszę o konkretnej średnicy.

Funkcja *Babystep* (tab. 3.1) pozwala na wykonanie korekty wysokości między głowicą a stołem drukarki, co pozwala na wykonanie dokładniejszego wydruku poprzez odpowiednie przyklejanie się warstwy. Nowsze drukarki posiadają automatyczną wersję tej funkcji co w chwili odchylenia pozwala natychmiastowo skorygować wydruk i zapobiec odklejeniu lub złemu nałożeniu kolejnej warstwy. Przy prototypowaniu należy pamiętać o odpowiedniej prędkości druku, która ma wpływ na kilka innych czynników. Dla niektórych materiałów takich jak ABS, trzeba dostosować prędkość ponieważ wymaga on tego dla uzyskania lepszej jakości modeli. Ponadto duże obiekty mogą ulec deformacji podczas szybkiego druku. Zmniejszenie prędkości prototypowania dobrze również wpływa na budowanie zwisów, należy jednak pamiętać o wydłużającym się czasie procesu za każdym razem wykonywania takiej operacji. Są jednak drukarki, które potrafią drukować szybko i precyzyjnie takie jak wcześniej wymieniona delta.

Tabela. 3.1. Różnice wydruku w zależności od wysokości warstwy lub ustawienia babystep

4. PROTOTYPOWANIE

4.1. DOBÓR MATERIAŁÓW

Najważniejszą czynnością zaraz przed przystąpieniem do modelowania jest odpowiednie dobranie materiałów. Należy dokładnie przemyśleć, gdzie drukowany obiekt będzie później wykorzystywany. Do kalibracji drukarki w celu uzyskania najlepszego wydruku lub w celach poglądowych obiektu można zastosować PLA (ang. *Polylactic Acid*) lub ABS (ang. *Acrylonitrile Butadiene Styrene*) są to podstawowe a zarazem najtańsze filamenty. Konstruowanie elementów ruchomych takich jak: przekładnie, narzędzia, silniki, czy łożyska, które będą narażone na tarcie i wyższą temperaturę oraz duże naprężenia powinny być wykonane z materiałów takich jak ABS, MF (ang. *Metal Filled*), Nylon (PA – ang. *Polyamide*) i Poliwęglan (PC – ang. *Polycarbonate*). Produkcja pudełka śniadaniowego, czy butelki już nie może być wykonana z powyższych materiałów. Takie obiekty muszą być wykonane z materiałów odpowiednich do kontaktu z żywnością i do takich należą PP (ang. *Polypropylene*), PETG (ang. *Polyethylene Terephthalate Glycol Modified*) oraz nGEN, które nie rozpuszczają się w wodzie i są bezpieczne.

PETG oraz nGEN są zmodyfikowanym tworzywem PET (ang. *Polyethylene Terephthalate*) o poprawionych parametrach. Można się również spotkać z tworzywem PETG HT (ang. *Polyethylene Terephthalate Glycol Modified – High Temperature*), który wytrzymuje temperaturę do 100°C.

Dla obiektów pracujących w wysokich temperaturach można zastosować HIPS (ang. *High Impact Polystyrene*), PC, PP albo CPE (ang. *Chlorinated Polyethylene*) i CPE HT. (ang. *Chlorinated Polyethylene – High Temperature*) Należy również wspomnieć o pozostałych filamentach, takich jak elastyczny Flex znany również jako TPE (ang. *Thermoplastic Elastomer*), a także ASA (ang. *Acrylic Styrene Acrylonitrile*), PVA (ang. *Polyvinyl Alcohol*) i PVB (ang. *Polyvinyl Butyral*) Istnieją również materiały z domieszką włókna węglowego CFF (ang. *Carbon Fiber Filled*), metalu MF (ang. *Metal Filled*) oraz korka do imitacji drewna WF (ang. *Wood Filled*). Jak widać w zależności od zastosowania i środowiska pracy należy odpowiednio dobrać i zastosować materiał. Dobrym

sposobem jest wydruk próbek i przetestowanie materiału poddając go konkretnym czynnikom, aby zobaczyć jak się fizycznie zachowuje.

W tabeli 4.1 zestawiono parametry najpopularniejszych dostępnych na rynku oraz mniej popularnych, nietypowych materiałów. Do materiałów nietypowych wykorzystywanych w druku 3D należą: Biotusz (ang. *Bioink*), Beton (ang. *Concrete*) i Symulant Regolitu Księżycowego EAC-1A (ang. *Lunar Regolith Simulant EAC-1A*). Tabela zawiera ich cechy charakterystyczne, w tym elastyczność, wodoodporność i odporność na promieniowanie UV, a także zakresy wytrzymałości temperaturowej, gęstości oraz wytrzymałości na naprężenia. W tabeli zamieszczono porównanie filamentów wykorzystywanych w technologii FDM i Biodruku, 3DCP, LRP.

Tabela 4.1. Parametry materiałów wykorzystywanych w druku 3D

Właściwości	Material															Symulant Regolitu			
	PLA	ABS	TPE (Flex)	HIPS	PETG	nGEN	CFE	PA	CFF	ASA	PP	PC	PVB	MF	WF		PVA	Biolink	Beton
Świeżość	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-
Sprężystość	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oporność na uderzenia	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+	+
Włóknistość	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-
Kompozyt	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Oporność na promieniowanie UV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Wodoodporność	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpuszczalność	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-
Oporność na ciepło	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Oporność chemiczna	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oporność na zmęczenie	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Największe napięcie [Mpa]	65	40	26-43	32	53	35-50	37-44	40-85	45-48	55	32	72	57	20-30	46	78	0,003-1,35	35-80	2-31
Maksymalna Temperatura Pracy [°C]	52	98	60-74	100	73	75-85	110	52	52	95	100	121	70	52	52	75	37-40	65	1000-1200
Rozszerzalność Ciepłota [µm/m-°C]	68	90	157	80	60	60	70	57,5	57,5	98	150	69	70	33,75	30,5	85	-	12	5
Gęstość [g/cm³]	1,24	1,04	1,19-1,23	1,03-1,04	1,23	1,2	1,18	1,3	1,3	1,07	0,9	1,2	1,09	2-4	1,15-1,25	1,23	0,003-1,35	2,4	1,45-1,54
Temperatura Estrudera [°C]	190-220	220-250	225-245	230-245	230-250	240	260-280	200-230	200-230	235-255	220-250	260-310	200-225	190-220	190-220	185-200	20-70	5-25	-
Temperatura Stolu [°C]	45-60	95-110	45-60	100-115	75-90	90	90-120	45-60	45-60	90-110	85-100	80-120	65-75	45-60	45-60	45-60	>37	-	-
Podgrzewanie Stolu	Opcjonalne	Zalecane	Opcjonalne	Zalecane	Zalecane	Zalecane	Zalecane	Zalecane	Opcjonalne	Zalecane	Zalecane	Zalecane	Zalecane	Opcjonalne	Opcjonalne	Zalecane	Brak	-	-
Zalecana przestrzeń konstrukcyjna	Taśma malarska, Klej, Szklana płytka, PEI	Taśma Kaptonowa, Zawieszona ABS	Taśma malarska, PEI	Szklana płytka, Klej, Kaptonowa	Klej, Taśma malarska	Klej, PEI	Klej, Lakier do włókien	Klej, PEI	Taśma malarska, Klej, Szklana płytka, PEI	Klej, PEI	Taśma do pakowania, Arkusz polipropylenowy	PEI, Klej	PEI, Klej, Taśma malarska	Zalecane	Opcjonalne	Taśma malarska, Klej, PEI	Hydrożel, Biopaper	Sztuczna podstawa, Fundament	Forma, Sole wiążące
Cena [PLN/kg] (2023r.)	40-300	43-260	129-300	103-137	86-238	190-230	170-260	107-279	129-344	163-172	258-516	172-322	140-264	215-516	95-236	172-473	166 000-180 000	0,56-1,2	107,6450

4.2. MODELOWANIE I WYDRUK

Przed przystąpieniem do druku należy mieć przygotowany wcześniej projekt. Wykonać go można w dowolnym programie do modelowania. Przykładami takich programów są:

- AutoDesk Inventor
- AutoDesk TinkerCAD
- SketchUp
- Shapr3D
- OpenSCAD
- FreeCAD

Dla przedstawienia procesu od modelowania przez kalibrację po drukowanie wybrano kilka przykładowych przedmiotów i zestawiono je ze sobą. W projekcie wykorzystano program AutoDesk Inventor i drukarkę Ender 3 (FDM) do zamodelowania zaczepu daszku przeciwsłonecznego dla samochodu Fiat Grande Punto, który oryginał obecnie (2023 r.) kosztuje w okolicach 20-50 zł za sztukę. Wymiary pobrano z oryginalnego elementu przy pomocy suwmiarki i naniesiono na rysunek w Inventorze oraz wyciągnięto bryłę. Gotowy model (rys. 4.1) należy wyeksportować do pliku .stl (*ang. Standard Triangulation Language*), który służy do odczytu obiektów 3D. Dla upewnienia się czy model został odpowiednio wyskalowany i dla prawidłowego ułożenia go na stole roboczym, plik .stl jest otworzony w *Slicerze* (programie do obróbki komputerowej obiektów trójwymiarowych – format .gcode) od Creality, który jest kompatybilny z drukarką Ender 3 (rys. 4.2).

Dodatkowo w programie jest możliwość ustawienia opcji druku takich jak: prędkość głowicy, ekstruzję filamentu, wypełnienie, wysokość warstwy, podstawa przyklejenia do platformy (tratwa, obrys, brak), struktury wsparcia, temperatura.

Zamodelowany obiekt wykonano trzykrotnie dla porównania za każdym razem zmieniając ustawienia wydruku. Na potrzeby projektu wybrano filament PLA i do niego dobrano parametry przedstawione w tabeli 4.2 dla pierwszego prototypu.

Tabela 4.2. Wartości ustawionych parametrów dla pierwszego obiektu przy dyszy 0.4 mm

Parametr	Jednostka	Wartość
Temperatura dyszy	°C	190
Temperatura platformy roboczej	°C	60
Prędkość drukowania	mm/s	100
Prędkość retrakcji filamentu	mm/s	50
Wysokość warstwy	mm	0.4

Rys. 4.1. Model stworzony w programie Inventor

Rys. 4.2. Slicer, w którym umieszczono model i dobrano parametry

Rys. 4.3. Pierwszy wydrukowany obiekt (1h 35min)

W pierwszym wykonanym prototypie (rys. 4.3) niedokładnie zostały naniesione warstwy oraz obiekt rozlewał się w miejscach zwisu. Dla drugiego podejścia obrócono obiekt w taki sposób, aby zniwelować zwisy (rys. 4.4). Prototyp wykonano dla tych samych parametrów zgodnie z tabelą 4.2.

Rys. 4.4. Drugie podejście – etapy druku odwróconego obiektu: niebieski struktura wsparcia, czerwony i żółty warstwy zamodelowanego elementu.

Rys. 4.5. Drugie podejście – otrzymany efekt po odwróceniu przy skróconym czasie (37min) drukowania i tych samym parametrach.

Drugi prototyp (rys. 4.5) przedstawia nieco lepszy wydruk od poprzedniego, w którym dodatkowo pozbyto się zwisów. Należy poprawić teraz jakość warstw i ich układania poprzez zwiększenie temperatury ekstrudera i prędkości retrakcji, zmniejszenie wysokości warstw oraz zmniejszenie prędkości wydruku, zgodnie z tabelą 4.3.

Tabela 4.3. Wartości ustawionych parametrów dla trzeciego obiektu przy dyszy 0.4 mm

Parametr	Jednostka	Wartość
Temperatura dyszy	°C	200
Temperatura platformy roboczej	°C	60
Prędkość drukowania	mm/s	80
Prędkość retrakcji filamentu	mm/s	80
Wysokość warstwy	mm	0.3

Rys. 4.6. Trzecie podejście – otrzymany efekt po zmianie parametrów (1h 2min).

Zaprezentowany prototyp na rysunku 4.6 został wykonany bardzo dobrze w zestawieniu z poprzednimi obiektami. Warstwy nałożyły się dobrze uwidaczniając dobrze kąty i zaokrąglenia obiektu. Niewielki nadmiar materiału oraz podpory można łatwo usunąć ucinając je. W celu wygładzenia obiektu można go poddać szlifowaniu. Wykonanie jednego elementu pochłonęło 7 g filamentu PLA. Koszt produkcji takiego obiektu wliczając w to materiał i energię wynosi około 0,5 PLN.

W drukarce można zamieścić kilka obiektów za jednym razem, co pozwala uruchomić produkcję seryjną (rys. 4.7).

Rys. 4.7. Projekt przedstawiający wiele elementów jednocześnie – produkcja seryjna

Dla porównania druków pod względem materiału i technologii wybrano kilka prototypów zamieszczonych na rysunku 4.8. Dwie czarne półkule wykonano w technologii FDM z materiału PETG. Jak można zauważyć obiekt ma bardziej wygładzoną teksturę niż w przypadku obiektu wydrukowanego z PLA. Ten sam projekt półkul został wydrukowany w technologii SLA z żywicy światłoutwardzalnej dla porównania tekstury i przedstawienia możliwości druku. Z tego samego materiału stworzono śrubę z nakrętką oraz control and network plug.

Rys. 4.8. Modele wykonane w technologii SLA oraz FDM z materiałów PLA, PETG oraz żywicy: 1 – półkule małego stopera Φ 0,15mm (SLA żywica światłoutwardzalna), 2 – zaczepek daszku przeciwsłonecznego (FDM PLA), 3 – control and network plug (SLA żywica światłoutwardzalna), 4 – śruba z nakrętką (SLA żywica światłoutwardzalna), 5 – dwie półkule stopera Φ 15mm (FDM, PETG)

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia związane z drukiem 3D. Poruszony został temat dostępnych i wykorzystywanych technologii prototypowania, budowy drukarki oraz właściwości stosowanych materiałów. Zastosowanie druku 3D może niwelować koszty produkcji nie tylko, podczas wytwarzania modeli, co przy prototypach lub testach umożliwiających wykonanie wielu tanich próbek z konkretnego materiału a po osiągnięciu najlepszego efektu, wdrożenie ich do produkcji. Jest to ważny element by nie tracić czasu, a co za tym idzie nie ponosić większych kosztów z produkcji prototypów, postojów maszyn w celu kalibracji, przeprogramowania czy zmiany matrycy. Postoje spowodowane awarią są również niekorzystne, dlatego w przemyśle można wykorzystać druk 3D, aby wyeliminować długie łańcuchy dostaw i koszty części do maszyn. Potrzebna część może zostać zamodelowana na miejscu, po czym wydrukowana z wytrzymałego materiału oraz zamontowana w maszynie. Taki element z pewnością wytrzyma i zapewni działanie maszynie do momentu planowanego postoju w celu wymiany na oryginalną część. Jest także możliwe, że będzie działać bardzo dobrze i nie musi być wymieniona. Technika produkcji przyrostowej zapewnia w dużym stopniu samowystarczalność.

Samowystarczalność, która jest przydatna na stacji kosmicznej lub będzie potrzebna w przyszłych odległych misjach kosmicznych, które nie mogą mieć podłączonej logistyki. Już od 2014 roku astronauty na ISS (ang. *International Space Station*) wykorzystują druk 3D. Obecnie jest to tworzenie prostych a zarazem potrzebnych narzędzi dostarczanych w plikach z Ziemi, tak w przyszłości może posłużyć do budowy habitatu dzięki LRP (ang. *Lunar Regolith Printing*) [28-30].

Przyszłość druku 3D jest również w medycynie, stomatologii oraz protetyce. Biodruk już dziś pozwala na stworzenie niektórych organów takich jak: kości, oskrzela, elementy nerki i trzustki, naczyń krwionośnych, skóry, krtani i moczowodu. Dzięki tej technologii można dostosować wymagania indywidualnie do pacjenta. Przykładowo, przed założeniem implantów robi się skany 3D tkanki i drukuje przymiar do nich. Oprócz tego istnieje możliwość wykonywania aparatów ortodontycznych i protez oraz łuków retencyjnych dzięki czemu czas oczekiwania, a także koszty mogą znacznie spaść [17-22].

Prace budowlane z wykorzystaniem drukarek 3D są prostsze, gdyż nie wymagają ciężkiej pracy fizycznej, a co ważniejsze mogą pracować ciągle i potrafią tworzyć skomplikowane struktury. Nie tylko budynki mieszkalne czy biurowe, także przy budowanie farm wiatrowych, czy innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Budowa taka będzie wymagała dokładnego projektu, ponieważ jakkolwiek błąd w wydruku może spowodować konieczność nadbudowania struktur a najczęściej będzie wiązała się z wyburzeniem.

Wykorzystany w pracy model zaczepu jest dowodem, że na druku 3D może skorzystać branża automotive do tworzenia prototypów czy części do samochodów: klamki, uchwyty, zaczepy, daszki przeciwsłoneczne, przyciski funkcyjne. Podobnie zastosowanie znajdzie w branżach związanych z automatyką czy instalacjami elektrycznymi a nawet elektroniką, do druku płytek PCB, silników, wtyczek, gniazd i złączek. Kluczową rolę druk 3D może również odegrać przy małych projektach czy w warsztatach, gdzie nie tworzy się na skalę przemysłową oraz przy wytwarzaniu elementów ozdobnych lub przedmiotów codziennego użytku, przykładowo: haczyki, zaczepy, wieszaki, podstawki.

Jak widać zastosowań druku jest wiele, a także możliwości jakie ta technologia ze sobą niesie. Ważne jest, aby dokładnie planować i projektować modele, dobierać materiały, a także cierpliwie poświęcić czas na kalibrację urządzenia co pozwoli na osiągnięcie wysokiej jakości wydruku.

BIBLIOGRAFIA

1. „Automatic method for fabricating a threedimensional plastic model with photo hardening polimer” (1981) Hideo Kodama
2. „Electrochemistry for Bioanalysis” (2020) Bhavik A. Patel
3. „Dispositif pour realiser un modele de piece industrielle” (1987) Jean-Claude Andre
4. „Rapid prototyping in Europe and Japan” (2019) Carlos A. Gonzalez Lengua
5. „Charles Hull: Stereolithography (3D Printing)” (2014) National Inventors Hall of Fame.
6. „On Stereolithography” (2012) Chuck Hull
7. „Apparatus and Method for Creating Three-Dimensional Objects” (1989) S. Scott Crump
8. Robotica „Reprap - the replicating rapid prototyper” (2011) Jones Rhys, Haufe Patrick, Sells Edward, Iravani Pejman, Olliver Vik, Palmer Chris, Bowyer Adrian
9. „Selective laser sintering (SLS) of 3D printlets using a 3D printer comprised of IR/red-diode laser" (2022) Lekurwale Srushti, Karanwad Tukaram, Banerjee Subham
10. „Advances in powder bed fusion 3D printing in drug delivery and healthcare" (2021) Awad Atheer, Fina Fabrizio, Goyanes Alvaro, Gaisford Simon, Basit Abdul W.
11. „3D Printing Pharmaceuticals: Drug Development to Frontline Care" (2018) Trenfield Sarah J., Awad Atheer, Goyanes Alvaro, Gaisford Simon, Basit Abdul W.
12. „Biomimetic armour design strategies for additive manufacturing: A review" (2021) Islam, Muhammed Kamrul, Hazell J. Paul, Escobedo P. Juan, Wang Hongxu
13. „A review on polyjet 3D printing of polymers and multi-material structures” (2022) Parth Patpatiya, Kailash Chaudhary, Anshuman Shastri
14. „A Review of Multi-Material 3D Printing of Functional Materials via Vat Photopolymerization” (2022) Usman Shaukat , Elisabeth Rossegger, Sandra Schlögl
15. „Rapid manufacturing and tooling” (2021) Pedro Gonçalves Martinho
16. „Advances in Additive Manufacturing and Tooling” (2014) S. Rahmati
17. „Implant Materials and Their Processing Technologies” (2016) R. Singh, M.S.J. Hashmi

18. „Bioink properties before, during and after 3D bioprinting” (2016) Katja Hölzl, Shengmao Lin, Liesbeth Tytgat, Sandra Van Vlierberghe, Linxia Gu, Aleksandr Ovsianikov
19. „Bioinks for Bioprinting Tissues and Organs” (2020) Yağmur Can, Rümeysa Karaca, Funda Özbek, Gizem Boz, Açelya Yılmaz, Pınar Yılğör Huri
20. „Adult rat retinal ganglion cells and glia can be printed by piezoelectric inkjet printing” (2013) Barbara Lorber, Wen-Kai Hsiao, Ian M Hutchings, Keith R Martin
21. „Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels for the Manufacturing of Biomedical Applications” (2020) A. Tejo-Otero, A. Colly, E.J. Courtial, F. Fenollosa-Artés, I. Buj-Corral, C.A. Marquette
22. „Modeling the printability of photocuring and strength adjustable hydrogel bioink during projection based 3D bioprinting” (2020) Yuan Sun
23. „A review of largescale 3DCP: Material characteristics, mix design, printing process and reinforcement strategies” (2022) Ghafur H. Ahmed, Ghazi Jumaa, Nasih Habeeb Askandar
24. „Importance and potential of cellulosic materials and derivatives in extrusion-based 3D concrete printing (3DCP): Prospects and challenges” (2021) Nazar Muhammad Salman, Guowei Ma, Nauman Ijaz, Li Wang
25. „Rheometry for Concrete 3D Printing: A Review and an Experimental Comparison Roshan” (2022) Jayathilakage , Pathmanathan Rajeev, Jay Sanjayan
26. „3D Printing Devices and Reinforcing Techniques for Extruded Cement-Based Materials” (2022) Xiangpeng Cao, Shiheng Yu, Hongzhi Cui, Zongjin Li
27.] „Projektowanie betonów w technologii druku 3D, modyfikowanych wybranymi domieszkami chemicznymi” (2018) Tomasz Ponikiewski, Dawid Gieroń, Krzysztof Wrzecion, Jakub Augustyn
28. „EAC-1A: A novel large-volume lunar regolith simulatant” (2020) V. S. Engelschiøn, S. R. Eriksson, A. Cowley , M. Fateri, A. Meuriss³, U. Kueppers, M. Sperl
29. „3D PRINTING OF MOON HIGHLANDS REGOLITH SIMULANT” (2018) Lorenzo Abbondanti Sitta, Mich`ele Lavagna

30. „3D Printing in Zero G Technology Demonstration Mission: Complete Experimental Results and Summary of Related Material Modeling Efforts” (2019) Tracie Prater, Niki Werkheiser, Frank Ledbetter, Dogan Timucin, Kevin Wheeler, Mike Snyder